

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

F.F.Toxirov

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

O'ZBEKISTONNING YEVIROOSIYO IQTISODIY ITTIFOQI BILAN HAMKORLIGIDAGI

MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY